

ЗМІСТ**ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ****MORPHOFUNCTIONAL STUDY OF TISSUE BASOPHILS ACTIVITY WITH GENERAL DEEP HYPOTHERMIA**

O. V. Antymys, O. Ja. Zhurakivska, N. T. Sahan, V. A. Miskiv, U. M. Dutchak

KINESIOTAPING FOR THE PREVENTION OF SPORTS INJURIES OF THE SHOULDER IN OVERHEAD ATHLETES

O. O. Yezhova, V. V. Bilous, Ya. A. Babenko, A. M. Grybinichenko

EFFECTIVENESS OF RECOVERY OF THE PSYCHO-EMOTIONAL AND PHYSICAL STATUS OF WOMEN WHO HAVE SUFFERED A CAESAREAN SECTION

Yu. S. Kuravskaya, M. G. Aravitskaya, I. K. Churpiy, M. V. Zelinska

THE IMPACT OF STRESS ON THE QUALITY OF LIFE OF MODERN CHILDREN. PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION

N.P. Makhlynets, M.V. Kokoshko, M. V. Pyuryk, L. Mytsak

OBESITY AS A PREDICTOR OF FLATFOOT DEVELOPMENT AND POSTURE DISORDERS AND THEIR CORRECTION THROUGH PHYSICAL THERAPY METHODS

S. P. Nakonechna, E. J. Lapkovskyi

ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ПРОЯВІВ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»: ОГЛЯД МІНІПРОЄКТУ

I. O. Палько, Н. О. Ляхова, І. А. Голованова, І. В. Белікова, О. І. Краснова

FORENSIC MEDICAL ANALYSIS OF FATAL FALLS FROM HEIGHTS AMONG CHILDREN IN UKRAINE

A. O. Pletenetska

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ**CARDIOVASCULAR DISEASES: SEARCHING FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS TO THE PROBLEM FROM A BIOPHYSICAL PERSPECTIVE**

Ganna Nevoit, Kristina Poderiene, Nadiia Liulka, Maksim Potyazhenko, Ozar Mintser, Gediminas Jarusevicius, Alfonsas Vainoras

ЮБІЛЕЙНІ ДАТИ**ПРОФЕСОР ОЗАР МІНЦЕР: ЗУСТРІЧАЮЧИ 85-РІЧНИЙ ЮБІЛЕЙ ІНОВАЦІЯМИ В МЕДИЧНІЙ ПАРАДИГМІ**

Ганна Невоїт, Кристина Подерієне, Оксана Кітура, Максим Потяженко, Ольга Суханова, Світлана Данільченко, Гедемінас Ярушавічус, Альфонсас Вайнорас

CONTENTS**ORIGINAL RESEARCH****MORPHOFUNCTIONAL STUDY OF TISSUE BASOPHILS ACTIVITY WITH GENERAL DEEP HYPOTHERMIA**

O. V. Antymys, O. Ja. Zhurakivska, N. T. Sahan, V. A. Miskiv, U. M. Dutchak

KINESIOTAPING FOR THE PREVENTION OF SPORTS INJURIES OF THE SHOULDER IN OVERHEAD ATHLETES

O. O. Yezhova, V. V. Bilous, Ya. A. Babenko, A. M. Grybinichenko

EFFECTIVENESS OF RECOVERY OF THE PSYCHO-EMOTIONAL AND PHYSICAL STATUS OF WOMEN WHO HAVE SUFFERED A CAESAREAN SECTION

Yu. S. Kuravskaya, M. G. Aravitskaya, I. K. Churpiy, M. V. Zelinska

THE IMPACT OF STRESS ON THE QUALITY OF LIFE OF MODERN CHILDREN. PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION

N.P. Makhlynets, M.V. Kokoshko, M. V. Pyuryk, L. Mytsak

OBESITY AS A PREDICTOR OF FLATFOOT DEVELOPMENT AND POSTURE DISORDERS AND THEIR CORRECTION THROUGH PHYSICAL THERAPY METHODS

S. P. Nakonechna, E. J. Lapkovskyi

WAYS TO REDUCE THE MANIFESTATIONS OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AMONG EMPLOYEES OF THE MUNICIPAL ENTERPRISE "POLTAVA REGIONAL CENTER FOR EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE OF THE POLTAVA REGIONAL COUNCIL": A MINI-PROJECT REVIEW

I. O. Palko, N. O. LYAKHOVA, I. A. HOLOVANOVA, I. V. BELIKOVA, O. I. KRASNOVA

FORENSIC MEDICAL ANALYSIS OF FATAL FALLS FROM HEIGHTS AMONG CHILDREN IN UKRAINE

A. O. Pletenetska

LITERATURE REVIEW**CARDIOVASCULAR DISEASES: SEARCHING FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS TO THE PROBLEM FROM A BIOPHYSICAL PERSPECTIVE**

Ganna Nevoit, Kristina Poderiene, Nadiia Liulka, Maksim Potyazhenko, Ozar Mintser, Gediminas Jarusevicius, Alfonsas Vainoras

ANNIVERSARY DATES**PROFESSOR OZAR MINTZER: MEETING HIS 85TH ANNIVERSARY WITH INNOVATION IN THE MEDICAL PARADIGM**

Anna Nevojt, Kristina Poderiene, Oksana Kitura, Maksym Potyazhenko, Olga Sukhanova, Svitlana Danilchenko, Gedeminas Jarushavičius, Alfonsas Vainoras